

Научная статья

УДК 81'37

DOI: 10.5281/zenodo.19907372

К ВОПРОСУ О СИНОНИМИИ В ТЕРМИНОСИСТЕМЕ ШАХТНОГО ПОДЪЕМА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

© 2026 А.Е. Смирнов

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский международный университет»

ORCID 0009-0009-9644-4653

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Настоящая работа посвящена изучению явления синонимии в терминосистеме шахтного подъема современного немецкого языка. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью семантических отношений в специальных технических языках. Материалом послужила сплошная выборка из 2 106 терминов, выделенных из документации немецкого производителя шахтного подъемного оборудования. Целью исследования является описание специфики терминологической синонимии в немецкой горной лексике. Проведенный на основе общепризнанной классификации терминов-синонимов С.В. Гринева-Гриневича семантический анализ позволил выявить, структурировать и систематизировать типы синонимии в этой терминосистеме, включая абсолютные и условные синонимы, а также разноязычные эквиваленты. Результаты показывают, что основными причинами проявления терминологической синонимии являются стремление к экономии языковых средств и потребность в эффективной профессиональной коммуникации. На основе проведенного исследования сделан вывод, что, вопреки требованию однозначности, синонимия в горной терминологии является не недостатком, а естественным отражением актуальной динамики и уровня развития отрасли, а также ее понятийного аппарата. Полученные результаты вносят вклад в теорию терминоведения и имеют практическую ценность для лексикографии и переводоведения.

Ключевые слова: горная терминология, лексика шахтного подъема, терминологическая синонимия, абсолютный синоним, относительный синоним, условный синоним, акроним, эквивалент, композит, аббревиатура.

Для цитирования: Смирнов А.Е. К вопросу о синонимии в терминосистеме шахтного подъема немецкого языка / А.Е. Смирнов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 173–182. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19907372>.

Введение. Горное дело как направление, обозначающее добычу и переработку полезных ископаемых, является одной из древнейших сфер хозяйственной деятельности человека. Неотъемлемой частью горнодобывающей промышленности является сегмент шахтного подъема, представляющий совокупность машин и механизмов для выдачи из-под земли на поверхность полезных ископаемых и горной породы, а также для спуска и подъема людей, оборудования и материалов посредством наклонных или вертикальных стволов. Вместе с развитием отрасли формировалась и горная терминология, представляющая совокупность слов и словосочетаний, обозначающих понятия в области освоения недр Земли [15]. Первые сведения о горной терминологии в Германии датированы еще XIII веком [14]. Появление новых технологий, видов оборудования и способов добычи приводит к формированию новых терминов и переосмыслению существующих. В рамках этого процесса между терминами неизбежно возникают синонимические отношения: одни и те же понятия получают разные

наименования в силу исторических, региональных и профессиональных факторов. Такая вариативность, с одной стороны, отражает гибкость и динамичность профессиональной лексики, но, с другой стороны, создает риски терминологической избыточности и неустойчивости. В этой связи системное изучение синонимов в горной терминологии становится необходимым условием ее упорядочения. Этот процесс объединяет как лингвистическую проблематику за счет выявления семантических отношений внутри терминосистемы, так и решение прикладных задач путем обеспечения унификации и стандартизации этого профессионального языка.

Материалы и методы исследования. Целью настоящего исследования является описание синонимии в секторе шахтного подъема немецкого языка и определение особенностей данного сегмента горной терминологии, что позволит определить актуальное состояние этого специального языка и спрогнозировать возможные тенденции его развития.

Для достижения поставленной цели был использован метод семантического анализа, который основан на классификации терминов-синонимов С.В. Гринева-Гриневича [3], подробно описанной в основной части статьи.

Актуальность настоящей работы обусловлена как недостаточной изученностью функционирования специальных технических языков в целом, так и необходимостью исследования отдельных проблем семасиологического терминоведения, которые связаны с парадигматическими явлениями: полисемией, омонимией, синонимией, антонимией [3, с. 13].

Научная новизна работы заключается в том, что термины-синонимы в сегменте шахтного подъема немецкого языка ранее не были предметом лингвистического исследования. При этом некоторые аспекты данной терминосистемы в английском и русском языках были изучены в работах таких авторов, как Е.В. Бессонова, М.Д. Бонелис, Н.А. Буре, Е.И. Голованова, Л.К. Лазарева, Е.К. Саматова и др.

Источником материала исследования послужили 2 106 немецких терминов, выделенные методом сплошной выборки в ходе практической переводческой деятельности на основе технической и коммерческой документации немецкой компании-производителя оборудования для шахтного подъема Siemag Tecberg.

Теоретическая значимость работы заключается в расширении теоретической базы терминоведения данными о явлении синонимии в технических терминосистемах и специальных языках. Предложенные разработки в области синонимии могут быть значимы для решения фундаментальных задач, связанных с моделированием языковой картины мира, выявлением механизмов семантической вариативности и уточнением принципов лексической системности.

Практическая ценность связана с возможностью использования языкового материала и полученных результатов при составлении терминологических и синонимических словарей и учебных пособий, а также в рамках практики перевода и профессиональной межкультурной коммуникации.

Основная часть. Под терминологической синонимией понимается «тип семантических отношений терминов, заключающийся в способности терминологических единиц обозначать одно и то же специальное понятие для указания на его разные существенные или несущественные признаки, а также для выражения стилистического отношения автора к излагаемому материалу» [16, с. 172]. Синонимические отношения основываются на полном или частичном тождестве основных семантических компонентов слова [10, с. 81]. Если в художественной литературе синонимия является средством выразительности, то в терминологии она

относится к существенным недостаткам [5, с. 7; 3, с. 21; 1, с. 33], поскольку к значению термина предъявляются такие требования как непротиворечивость семантики, однозначность, полнзначность, отсутствие синонимов [3, с. 31–32]. Д.С. Лотте отмечает, что точность терминологической системы «требуется устранения наравне с синонимическими терминами и синонимических терминологических элементов» [5, с. 16].

Однако, среди ученых-лингвистов нет единого мнения в этом вопросе. А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева считают, что требование однозначности, то есть наличие у одного слова единственного смысла, предполагает отсутствие у термина полисемантических, омонимических и синонимических отношений. Но на практике дело обстоит иначе: «термин не может избавиться от материальной языковой формы, где все эти отношения неизбежно присутствуют» [12, с. 55]. В.П. Даниленко видит явление синонимии неизбежным в научной литературе, «так как там проявляется реальное существование разных научных точек зрения, разных школ, разных этапов формирования терминологии» [4, с. 31–32]. Сходную точку зрения выражает В.А. Татарин, говоря о том, что синоним в терминологии — «не дублет, а активное средство фиксации нового взгляда на предмет мысли» [16, с. 175]. При этом синонимия отражает уровень развития науки: чем он выше, тем более синонимичным является мышление специалиста [16].

В целом, ранее проведенные исследования других отраслевых терминологий (лингвистическая [6], медицинская [6; 7; 8], автомобильная [9]) свидетельствуют о наличии в них синонимии терминов в различном объеме. Постепенно сформировалось суждение о том, что синонимия в лексической системе специальных языков «должна быть представлена незначительным количеством примеров и непротяжёнными синонимическими рядами» [6, с. 24].

В ходе семантического анализа акцент сделан на классификации терминов-синонимов С.В. Гринева-Гриневича, поскольку она наиболее полным образом описывает явление синонимии в терминологии. Отправной точкой данной классификации являются основные типы равнозначности и современные тенденции употребления терминов. Таким образом выделяются равнозначные термины одного языка — термины-синонимы, а также разноязычные равнозначные термины — эквиваленты. Далее равнозначные термины ранжируются на абсолютные синонимы, имеющие тождественное значение, и условные синонимы, имеющие подобное значение, но «используемые в определенных условиях в качестве абсолютных синонимов» [3, с. 105]. В свою очередь, абсолютные синонимы «подразделяются на варианты — абсолютные синонимы, полученные вариацией формы термина, и дублиеты — абсолютные синонимы с различной формой» [3, с. 105]. Среди вариантов терминов на основе признака языкового уровня выделяются графические, фонетические, фонетико-графические, морфологические, словообразовательные, синтаксические и морфолого-синтаксические виды. Последние, в свою очередь, делятся на эллиптические, композитные, аббревиатурные и акронимные как разновидность аббревиатурных. Дублиеты могут быть одновременными, ареальными и разноязычными. Условные синонимы могут быть разделены на квазисинонимы — термины с частично совпадающим значением, текстуальные синонимы — условные синонимы с различной шириной значения, а также разнопонятийные синонимы, «называющие один и тот же денотат, которому соответствуют разные понятия» [3, с. 108]. Эквиваленты как разноязычные понятия подразделяются на полные эквиваленты, имеющие тождественное значение, и квазиэквиваленты с частично совпадающим значением.

В соответствии с классификацией равнозначных терминов С.В. Гринева-Гриневича в проведенном исследовании были выделены термины-синонимы, представленные абсолютными и условными синонимами, и эквиваленты.

Из 2 106 проанализированных лексических единиц в общей сложности было выявлено 230 лексических единиц, составивших 106 синонимических рядов. Соответственно, доля синонимических отношений в объеме исследованной выборки составляет 11 %. Подавляющее большинство составили синонимические ряды, состоящие из двух слов и/или словосочетаний — 85 % (*Spannungseinbruch — Spannungsabfall* ‘падение напряжения’), из трех слов — 13 % (*Bergkorb — Fördergestell — Förderkorb* ‘подъемная клеть’), из четырех или пяти слов — по 1 % (*Bedienstand — Steuerstand — Steuerpult — Bedienpult* ‘пульт управления’; *Bandanlage — Bandtransport — Förderband — Bandförderer — Gurtförderanlage* ‘ленточный конвейер’). Следует отметить, что абсолютные синонимы (варианты и дублиеты) в силу своего определения представлены исключительно парами терминов (*Steuersystem — Steuerungssystem* ‘система управления’; *Probelauf — Testlauf* ‘индивидуальные испытания’), в то время как условные синонимы (квазисинонимы и разнопонятийные синонимы) состоят из синонимических рядов, включающих от двух до пяти слов.

Абсолютные синонимы составляют 44 % от общего числа терминов и представлены вариантами (41 пара) и дублиетами (6 пар). Группа условных синонимов составляет 53 % и включает квазисинонимы (53 ряда) и разнопонятийные синонимы (3 ряда). Было обнаружено незначительное число разноязычных эквивалентов с долей 3 % (3 ряда). Удельный вес абсолютных, относительных синонимов и эквивалентов в общем объеме равнозначных терминов представлен на рис. 1.

■ Абсолютные синонимы ■ Условные синонимы ■ Эквиваленты

Рисунок 1. Удельный вес абсолютных, относительных синонимов и эквивалентов

Абсолютные синонимы. Абсолютные синонимы включают варианты и дублиеты. В проведенном исследовании варианты представлены 82 лексическими единицами, образующими 41 морфолого-синтаксическую пару синонимов, в числе которых:

- эллиптические — 13 пар;
- композитные — 10 пар;
- собственно аббревиатурные — 8 пар;
- акронимные — 10 пар.

Распределение разновидностей морфолого-синтаксических вариантов синонимов (в процентах) наглядно представлено на рис. 2.

Рисунок 2. Распределение разновидностей морфолого-синтаксических вариантов синонимов

Формальная структура исследованных морфолого-синтаксических вариантов синонимов представлена сложными словами (композициями) в количестве 58 единиц, простыми словами — 6 единиц, словосочетаниями — 6 единиц, акронимами — 10 единиц, аббревиатурами — 2 единицы. Распределение синонимических единиц по формально-структурному принципу представлено на рис. 3.

Рисунок 3. Распределение морфолого-синтаксических вариантов синонимов по формально-структурному принципу

Для эллиптических вариантов наиболее характерной является структура, в которой опускается зависимое слово — 85 % от общего числа эллиптических вариантов: *Prallbalkentisch* — *Pralltisch* ‘приемный стол’, *Förderkorb* — *Korb* ‘подъемная клеть’. В 15 % случаев отмечается пропуск главного слова: *harmonische Oberwellen* — *Harmonische* ‘гармоники’, *Erläuterungsschreiben* — *Erläuterung* ‘пояснительная записка’.

Для 40 % композитных вариантов характерно усечение суффикса одного из компонентов: *Ablenkungswinkel* — *Ablenkwinkel* ‘угол девиации’, *Beschickungseinrichtung* — *Beschickeinrichtung* ‘загрузочное устройство’. В 30 % случаев в этой группе наблюдается трансформация словосочетания, образованного по модели Adj. + Sub. в двусоставное сложное слово (композит): *elektrische Ausrüstung* — *Elektroausrüstung* ‘электрооборудование’, *Träger des Fördergerüsts* — *Gerüstträger* ‘подшивная балка’. В других 30 % этой группы образование синонимов происходит за счет усечения основы одного из компонентов: *Transformatorstation* — *Trafostation* ‘трансформаторная подстанция’.

Аббревиатурные варианты включают в общей сложности 18 пар синонимов, 10 из которых представлены акронимными вариантами.

Среди собственно аббревиатурных вариантов 75 % составляют синонимы, представляющие собой инициальные (буквенные) аббревиатуры, в которых усечению подвергается одно из двух слов в композите: *Explosionsschutz* — *Ex-Schutz* ‘взрывозащита’, *Unterseil* — *U-Seil* ‘уравновешивающий канат’. В 25 % случаев аббревиации подвергаются оба слова в композите, что приводит к образованию слоговых аббревиатур: *Fördermaschine* — *FöMa* ‘подъемная машина’, *Hilfsfahranlage* — *HiFa* ‘аварийно-ремонтная подъемная установка’.

Акронимные варианты представляют собой сложения начальных букв сложных слов. Наиболее частотными в данной группе являются трехбуквенные акронимы с долей 80 %. Двухбуквенные акронимы составляют 20 %.

Доля дублетов составляет 13 % среди абсолютных синонимов в проведенном исследовании. Преобладают разноязычные дублеты, представленные исконными и заимствованными из английского и латинского языков словами в структуре композита: *Überschüttungssensor* — *Überschüttungswächter* ‘датчик контроля забивки’, *Schwerkraftförderung* — *Gravitationsförderung* ‘гравитационный спуск’.

Выявлен случай разноязычно-ареального дублета: *Bergwerk* — *Zeche*. Если *Bergwerk* используется в официальных документах для обозначения рудника с любым способом добычи (подземный/открытый) и любым видом полезного ископаемого (руда, уголь, соли), то *Zeche* является термином для наименования угольных шахт Рурского региона, имеющим одновременно локальную и культурно-историческую привязку. *Im Ruhrgebiet (Steinkohlebergwerke) ist die Zeche auch heute noch ein gängiges Synonym für ein Bergwerk* [17]. / В Рурской области (каменноугольные рудники) термин «*Zeche*» и сегодня является употребительным синонимом слова «*рудник*» (перевод авторский).

Условные синонимы. В общем корпусе условных синонимов квазисинонимы, т. е. термины с частично совпадающим значением, составляют 95 % и употребляются в технической документации как равнозначные лексические единицы: *einziehender Schacht* — *Frischwetterschacht* ‘воздухоподающий ствол’, *Hauptschacht* — *Betriebschacht* — *Produktionsschacht* ‘главный ствол’.

Особенностью рассмотренных квазисинонимов является наличие дополнительных гиперо-гипонимических отношений в рамках одного синонимического ряда, где одно слово является родовым по отношению к другому (другим): *Messband* — *Wiegeband* ‘весовой конвейер’, *Betriebshandbuch* — *Betriebsanweisung* — *Bedienungsanleitung* ‘инструкция по эксплуатации’. Следует отметить, что аналогичные синонимы встречаются и в других отраслевых терминосистемах, относящихся к определенным языкам для специальных целей, где «типология синонимов дополняется такими разновидностями, которые вступают в гиперо-гипонимические отношения (родовидовые) [6, с. 26–27].

Другим характерным признаком квазисинонимов является наличие метонимического переноса по модели «часть целого — целое»: *Plattenförderer* — *Plattenband* ‘пластинчатый питатель’, *Schutzabdeckung* — *Schutzblech* ‘защитное ограждение’.

Разнопонятийные синонимы, на долю которых приходится 5 %, не получили широкого распространения среди условных синонимов: *Restwindung* — *Reibwindung* ‘виток трения’.

Эквиваленты. В рамках проведенного исследования разноязычные равнозначные термины составили 3 % в общем корпусе терминов и представлены полными эквивалентами, имеющими тождественное значение и наравне используемыми в немецкоязычной лексике шахтного подъема: *Machbarkeitsstudie* — *Feasibility Study* ‘технико-экономическое обоснование’, *Fangvorrichtung* — *Parachute* ‘шахтный парашют’.

Заключение. Немецкая горная терминология в силу своей антропоцентричности имеет длительную историю формирования и в настоящее время представляет собой сложную систему взаимосвязанных отраслей научно-практического знания, к числу которых относится сегмент шахтного подъема.

Относительно невысокая доля синонимов, составляющая 11 % в общем массиве исследованных лексических единиц, свидетельствует о принципиально стабильном характере терминосистемы, ее точности и однозначности.

Среди всех видов синонимов, рассмотренных в исследовании, доминируют относительные синонимы (53 %), далее следуют абсолютные синонимы (44 %), тогда как на долю эквивалентов приходится 3 %. С одной стороны, преобладание относительных синонимов свидетельствует о развитой профессиональной коммуникации, где есть потребность в выделении смысловых нюансов или иерархических отношений, с другой стороны, высокая доля абсолютных синонимов указывает на то, что система находится в процессе трансформаций, обусловленных технологическими драйверами четвертой промышленной революции, эффективно использующими «всепроникающую силу цифровых и информационных технологий» [13, с. 17].

Среди абсолютных синонимов наиболее многочисленными оказались морфолого-синтаксические варианты (87 %). Наибольшую продуктивность внутри этой группы обнаружили эллиптические варианты синонимов (32 %), за ними с некоторым отставанием следуют композитные и акронимные варианты (по 24 % каждый). Подавляющее доминирование морфолого-синтаксических вариантов в группе абсолютных синонимов свидетельствует о системном процессе внутренней трансформации терминов. Способы образования морфолого-синтаксических вариантов синонимов в немецкой горной терминологии предполагают сокращение длины слов и/или словосочетаний, что характерно для динамично развивающихся технических терминосистем, стремящихся к экономии языковых средств при сохранении исходного семантического значения. Эллипсис как ведущий механизм адаптации является прямой реакцией на потребность в краткости и скорости устной и письменной профессиональной коммуникации. В качестве другого способа преодоления комплексной структуры терминов «следует отметить отчетливую тенденцию к образованию сокращений и аббревиатур, что связано с краткостью, но равноценной функциональностью сокращения по сравнению с терминируемым понятием» [11, с. 84]. При этом терминосистема в равной степени использует как свои внутренние ресурсы (композитные варианты), так и стремится к максимальной компрессии и кодифицированности (акронимные варианты).

Среди условных синонимов квазисинонимы составляют 95 % и характеризуются наличием гипонимических иерархических отношений. Это свидетельствует о том, что термины в исследуемой терминосистеме выстраиваются не просто в синонимические ряды, а в логические родовидовые структуры. В свою очередь, это является признаком зрелой научной классификации, в которой понятия систематизированы, а область знаний структурирована. Наличие метонимии как одного из признаков квазисинонимии указывает на взаимосвязь терминов через сдвиг значения с одного элемента на другой (или его часть) и дифференцированность понятийного аппарата, используемого в профессиональной коммуникации.

Низкая доля разнопонятийных синонимов, составляющих 5 % в общем объеме условных синонимов, свидетельствует о семантической точности и унификации исследуемой терминосистемы.

Доля эквивалентов является минимальной и составляет 3 %, что обусловлено особенностями выборки и фокусом настоящего исследования, направленным на изучение внутриязыковой синонимии в рамках одной терминосистемы, а не на сопоставление разных языков.

Горная лексика преимущественно используется в профессиональной коммуникации. Значение абсолютных и относительных синонимов, а также эквивалентов в тематической структуре «терминосистемы шахтного подъема» представляет собой естественную для специалистов данной сферы ситуативно-тематическую организацию понятий и явлений, представленных терминами, и отражает предметно-смысловую основу терминологической составляющей картины мира специалиста в области подземной горной добычи» [2, с. 203–204].

Наиболее важным фактором, способствующим проявлению синонимии в рассматриваемой терминосистеме, является присущее многим отраслевым терминологиям стремление к экономии языковых средств и времени в рамках профессиональной коммуникации, направленной на эффективное и быстрое достижение необходимого результата. Принимая во внимание происходящий технологический, цифровой и экологический прорыв, а также интенсивный процесс интернационализации [11] в горнодобывающей промышленности, появление новых терминов-синонимов из смежных областей знаний здесь является практически неизбежным. В этой связи одним из важных последующих вопросов, стоящих перед исследователями, могло бы стать создание профильных лексикографических изданий, представляющих несомненную ценность для специалистов в области горного дела, перевода и межкультурной профессиональной коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будагов Р.А. Введение в науку о языке : Учебное пособие / Р.А. Будагов. — М. : Добросвет-2000, 2003. — 544 с.
2. Бузинова Л.М. О тематическом корпусе терминосистемы шахтного подъема / Л.М. Бузинова, А.Е. Смирнов // Международный информационно-аналитический журнал «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык». — 2025. — № 1 (44). — С. 194–206.
3. Гринев-Гриневиц С.В. Терминоведение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / С.В. Гринев-Гриневиц. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. — 304 с.
4. Даниленко В.П. Лингвистические требования к стандартизируемой терминологии / В.П. Даниленко // Терминология и норма (О языке терминологических стандартов) : сб. ст. — М. : Наука, 1972. — 120 с.
5. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии Вопросы теории и методики / Д.С. Лотте. — М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. — 158 с.
6. Носович Я.-Ф. Синонимия в отраслевых терминологиях: особенности проявления в языках медицины и лингвистики / Я.-Ф. Носович, Э.А. Сорокина // Вестник Московского государственного областного

- университета. Серия: Лингвистика. — 2020. — № 2. — С. 22–33. — DOI: 10.18384/2310-712X-2020-2-22-33.
7. Плоцкая Ю.В. Структурно-семантические особенности немецкой стоматологической терминологии : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.04 / Ю.В. Плоцкая. — 2020. — 174 с.
 8. Пряжникова К.А. Проблема синонимии при переводе медицинских терминов / К.А. Пряжникова // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». — 2025. — № 2 (85). — С. 252–257.
 9. Ревина Ю.Н. Автомобильная терминология немецкого и русского языков: сопоставительный аспект исследования : монография / Ю.Н. Ревина. — Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013. — 76 с.
 10. Рублева О.Л. Лексикология современного русского языка : учебное пособие / О.Л. Рублева. — Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. — 250 с.
 11. Смирнов А.Е. Особенности терминообразования в профессионально-ориентированном немецком языке (на примере лексики шахтного подъема) / А.Е. Смирнов // Вестник Государственного социально-гуманитарного университета. — 2024. — № 3 (55). — С. 78–86.
 12. Суперанская А.В. Общая терминология: вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. — М. : Издательство ЛКИ, 2007. — 256 с.
 13. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. — Эксмо, 2016. — 138 с.
 14. Stedje A. Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde / A. Stedje, H-P. Prell. — München: Fink Verlag, 2007. — 277 S.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Горная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.mining-enc.ru/t/terminologiya-gornaya/> (дата обращения: 20.12.2025).
16. Татаринов В.А. Общее терминоведение: Энциклопедический словарь / Российское терминологическое общество РоссТерм. — М.: Московский Лицей, 2006. — 528 с.
17. Neues Wort [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://neueswort.de/zeche/#wbounce-modal> (дата обращения 09.12.2025).

REFERENCES

1. Budagov R.A. (2003). Vvedenie v nauku o iazyke [Introduction to the science of language]. Moscow: Dobrosvet-2000. (In Russian)
2. Buzinova L.M., & Smirnov A.E. (2025). O tematiceskome korpuse terminosistemy shakhtnogo podema [About thematic corpus of mine hoisting terminology system]. Mezhdunarodnyi informatsionno-analicheskii zhurnal “Crede Experto: transport, obshchestvo, obrazovanie, iazyk”, 1(44), 194–206. (In Russian)
3. Grinev-Grinevich S.V. (2008). Terminovedenie [Terminology studies]. Moscow: Izdatel'skii tsentr “Akademiiia”. (In Russian)
4. Danilenko V.P. (1972). Lingvisticheskie trebovaniia k standartiziruemoi terminologii [Linguistic requirements for standardized terminology]. Terminologiya i norma (O iazyke terminologicheskikh standartov) [Terminology and norm (On the language of terminological standards)] [Collection of articles]. Moscow: Nauka. (In Russian)
5. Lotte D.S. (1961). Osnovy postroeniia nauchno-tekhnicheskoj terminologii. Voprosy teorii i metodiki [Foundations of scientific and technical terminology construction. Questions of theory and methodology]. Moscow: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. (In Russian)
6. Nosovich Ya.-F., & Sorokina E.A. (2020). Sinonimiiia v otraslevykh terminologiiakh: osobennosti proiavlennii v iazykakh meditsiny i lingvistiki [Synonymy in professional terminologies: occurrences in languages for specific purposes of medicine and linguistics]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Serii: Lingvistika, 2, 22–33. (In Russian)
7. Plotskaia Yu.V. (2020). Strukturno-semanticheskie osobennosti nemetskoj stomatologicheskoi terminologii [Structural and semantic features of German dental terminology]. Doctoral dissertation, Candidate of Philological Sciences: 10.02.04. (In Russian)
8. Priazhnikova K.A. (2025). Problema sinonimii pri perevode meditsinskikh terminov [The problem of synonymy in the translation of medical terms]. Vestnik TvGU. Serii «Filologiya», 2(85), 252–257. (In Russian)
9. Revina Yu.N. (2013). Avtomobil'naia terminologiya nemetskogo i russkogo iazykov: sopostavitel'nyi aspekt issledovaniia [Automotive terminology of the German and Russian languages: a comparative aspect of research]. Omsk: Izd-vo OmGTU. (In Russian)
10. Rubleva O.L. (2004). Leksikologiya sovremennoego russkogo iazyka [Lexicology of the modern Russian language]. Vladivostok: TIDOT DVGU. (In Russian)

11. Smirnov A.E. (2024). Osobennosti terminoobrazovaniia v professional'no-orientirovannom nemetskom iazyke (na primere leksiki shakhtnogo pod''ema) [Peculiarities of term formation in the professionally oriented German language (on example of mine hoisting lexicon)]. Vestnik Gosudarstvennogo sotsial'no-gumanitarnogo universiteta, 3(55), 78–86. (In Russian)
12. Superanskaia A.V., Podol'skaia N.V., & Vasil'eva N.V. (2007). Obshchaia terminologiya: voprosy teorii [General terminology: questions of theory]. Moscow: Izdatel'stvo LKI. (In Russian)
13. Schwab K. (2016). Chetvertaia promyshlennaia revoliutsiia [The Fourth Industrial Revolution]. Moscow: Eksmo. (In Russian)
14. Stedje A., & Prell H.-P. (2007). Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. München: Fink Verlag. (In German)

Поступила в редакцию 22.01.2026 г.

SYNONYMY IN GERMAN MINE HOISTING TERMINOLOGY SYSTEM

A.E. Smirnov

The work addresses the phenomenon of synonymy within the mine hoisting terminology system in modern German language. The relevance of the research is due to the insufficient study of semantic relations in technical languages for specific purposes. The material comprises a continuous sampling of 2,106 terms extracted from the documentation of a German manufacturer of mine hoisting equipment. The purpose of the study is to describe the specifics of terminological synonymy in German mining vocabulary. Semantic analysis, based on the generally recognized classification of synonymous terms by S.V. Grinev-Grinevich, has enabled the identification, structuring, and systematization of synonymy types within this terminological system, including absolute and conditional synonyms, as well as cross-lingual equivalents. The results demonstrate that the primary drivers of terminological synonymy are the drive for economy of linguistic means and the need for effective professional communication. Based on the conducted research, it is concluded that, contrary to the requirement of unambiguity, synonymy in mining terminology is not a deficiency but a natural reflection of the current dynamics and developmental level of the industry, as well as of its conceptual framework. The results obtained contribute to terminology theory and are of practical value for lexicography and translation studies.

Key words: mining terminology, mine hoisting vocabulary, terminological synonymy, absolute synonym, relative synonym, conditional synonym, acronym, equivalent, compound, abbreviation.

Смирнов Алексей Евгеньевич.

Московский международный университет,
Российская Федерация, г. Москва.

Аспирант кафедры лингвистики и межкультурной
коммуникации.

ORCID 0009-0009-9644-4653.

E-mail: falcenhorst@rambler.ru.

Smirnov Alexey Evgenyevich.

Moscow International University, The Russian
Federation, Moscow.

Postgraduate student at Department of Linguistics and
Cross-Cultural Communication.

ORCID 0009-0009-9644-4653.

E-mail: falcenhorst@rambler.ru.